

VASO DI FIORI, FRUTTA E ORTAGGI

MAESTRO DI HARTFORD

(attivo a Roma prima metà del sec. XVII)

INVENTARIO: 054

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questa tela faceva parte, così come il suo pendant *Cacciagione da penna e civetta* (inv. [301](#)), della collezione di dipinti del Cavalier d'Arpino (Giuseppe Cesari). Nel 1607 il pittore, accusato di detenzione illegale di armi, subì il sequestro della sua raccolta per volere di Paolo V, il quale ne fece poi dono al cardinale Scipione Borghese. Quest'ultimo entrò così in possesso dei 105 quadri allora presenti nella bottega del Cesari, tra cui figuravano anche celebri opere di Caravaggio, quali il cosiddetto *Bacchino malato* e il *Giovane con canestra di frutta* (invv. [534](#), [136](#)).

L'opera non è stata sempre riconosciuta come pendant della tela rappresentante *Cacciagione da penna e civetta*, circostanza che ad oggi trova una definitiva conferma grazie alle indagini diagnostiche effettuate da Davide Bussolari (2016, pp. 279-289) in occasione della mostra romana *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il maestro di Hartford* (Galleria Borghese, 2016-2017): le due tele sono infatti di identica tipologia e costituite ciascuna da due pezze unite orizzontalmente con lo stesso metodo di cucitura. La leggera differenza riscontrabile tra le dimensioni dei due dipinti è stata ricondotta ad alcune decurtazioni effettuate in epoca imprecisata che hanno interessato soprattutto i lati minori e che spiegano l'insolito taglio di alcuni degli elementi rappresentati alle estremità della scena.

L'analisi del disegno preparatorio e della tecnica pittorica ha permesso di smentire definitivamente alcune delle numerose ipotesi attributive che nel tempo hanno interessato questa coppia di dipinti, e che proponevano di riconoscervi la presenza di differenti mani (per primo Marini 1978-1979, p. 43, nota 128). In entrambi i casi il tratto è sottile e schematico, tracciato direttamente sull'imprimatura, e l'esecuzione pittorica è caratterizzata da una meticolosa sovrapposizione di velature di colore. La corrispondenza di questi elementi di natura strettamente tecnica, seppur convalidanti la tesi di un unico autore dietro l'esecuzione di queste due nature morte, non risulta tuttavia determinante per arrivare alla sua identificazione certa, questione che ha visto la critica divisa tra molteplici ipotesi.

Negli anni Settanta, dopo che Carlo Volpe (1972, pp. 73-74) e Mina Gregori (1973, p. 46) avevano proposto il nome di Giovanni Battista Crescenzi, Federico Zeri (1976, pp. 92-103) mette per la prima volta in relazione il pendant Borghese con la *Natura morta con frutta, cesto e vasi di*

fiori (Hartford, Wadsworth Atheneum Museum of Art) dell'artista noto convenzionalmente con il nome di Maestro di Hartford, dalla città in cui l'opera è conservata, di cui tuttora si ignora l'identità. Da lì in poi la coppia di tele Borghese, a cui lo studioso riconosce un'affinità stilistica con il "namepiece" del museo di Hartford, entrano legittimamente a far parte del un nucleo di opere già gravitanti intorno al nome del Maestro.

Sulla scorta di quanto già affermato da Paola Della Pergola (1959, II, p. 170, n. 248), che ha giustamente identificato *Cacciagione da penna e civetta* con il quadro descritto al n. 38 dell'inventario del sequestro al Cavalier d'Arpino, lo stesso Zeri individua il *Vaso di fiori, frutta e ortaggi* al numero successivo del medesimo elenco, confermando di fatto in maniera conclusiva la provenienza delle due tele dalla bottega dell'artista. Al n. 39, infatti, viene citato "Un altro quadro con diversi frutti et fiori senza cornici". Ricercando nell'ambito della bottega dell'arpinate la personalità a cui poter ricondurre i dipinti fino a quel momento raggruppati intorno alla natura morta di Hartford, comprese appunto le tele Borghese, lo studioso propone di identificarne l'autore nel giovane Caravaggio durante la sua prima permanenza a Roma, quando si trovò a frequentare per alcuni mesi la bottega del Cesari. Quest'ultima circostanza, ritenuta fino a pochi anni fa riconducibile al 1593, è stata recentemente postdatata a cavallo tra il 1596 e il 1597 ed è ancora al centro del dibattito critico (per un approfondimento R. Gandolfi, A. Zuccari, *I primi anni di Caravaggio*, in *Dentro Caravaggio*, cat. mostra (Milano, Palazzo Reale, 2017-2018), a cura di R. Vodret Adamo, Milano 2017, pp. 249-260).

Successivamente Maurizio Marini (1978-1979, *cit.*), avanza l'ipotesi di un'esecuzione collegiale del *Vaso di fiori, frutta e ortaggi*, in cui riconosce almeno tre mani: quella del Maestro di Hartford, un'altra affine ai modi di Pietro Paolo Bonzi, e una terza, migliore, che non esclude possa appartenere proprio a Caravaggio. Negli anni seguenti, Marini (1981, p. 50; 1984, p. 13; 2005, pp. 130-131, 369-370) torna più volte su quest'opera e le altre del gruppo Hartford, sostanzialmente ribadendone l'eterogeneità ma confermando che la loro esecuzione sia certamente da ricondursi all'ambito della bottega dell'arpinate, dato accolto dalla critica pressoché all'unanimità (si veda a questo proposito la recente disamina di Nicosetta Roio, 2018, pp. 383-394).

L'ipotesi di una partecipazione di Caravaggio ai quadri Borghese, smentita con forza da Maurizio Calvesi in un articolo apparso su "L'Espresso" (11 febbraio 1979), è stata al centro delle riflessioni, più o meno aperturiste, dei molti studiosi che nel tempo si sono dedicati allo studio del gruppo Hartford e più in generale al tema della nascita e dello sviluppo della natura morta in Italia.

Al momento dell'esposizione dei due quadri Borghese a Roma nel 1979, Claudio Strinati (1979, pp. 62-65) accoglie cautamente l'attribuzione a Caravaggio, mentre quattro anni dopo a New York, esposti insieme alla natura morta del museo di Hartford, vengono tutti presentati come opere un seguace del maestro (Spike 1983, pp. 41 segg.).

Negli anni Novanta, per il solo *Vaso di fiori, frutta e ortaggi* Ferdinando Bologna (1992, pp. 287-290) avanza il nome di Tommaso Salini, mentre Minna Heimbürger (1993, pp. 69-84) lo riferisce, insieme al pendant, al fiammingo Frans Snyders, ipotesi generalmente non condivisa dalla critica.

Ancora in tempi recenti vediamo susseguirsi una serie di tentativi di identificare il Maestro di Hartford, se non con Caravaggio stesso, con uno degli artisti compresenti nella bottega del Cesari o che possa aver avuto legami con tale ambiente. Tra i nomi proposti si ricordano, per esempio, Francesco Zucchi (Marini 1984, *cit.*; Salerno 1984, pp. 52-54), fratello del più noto Jacopo, e Prospero Orsi detto Prosperino delle Grottesche (Strinati 2001, p. 16; Spezzaferro

2002, pp. 31-32; Whitfield 2007, p. 11; Schifferer 2009, p. 175; Gregori 2009, p. 168).

Alberto Cottino, intervenendo più volte sulla questione nell'arco di oltre trent'anni, e dimostrando inizialmente delle notevoli aperture verso la tesi zeriana, in tempi più recenti ha espresso alcuni dubbi legati soprattutto alla successione cronologica delle opere del gruppo Hartford (Cottino 1989, pp. 655-662; 1995, pp. 59-65; 2002, pp. 136-137; 2003, pp. 140-141; 2011, pp. 25-33). Parallelamente anche Mina Gregori, dopo la precoce attribuzione a Crescenzi negli anni Settanta (Gregori 1973, *cit.*), si è espressa nuovamente nel 1985 (pp. 206-208) a favore di un'esecuzione non collegiale delle tele Borghese e, più di recente (2009, *cit.*) ha considerato il nome di Prospero Orsi come possibile Maestro di Hartford.

La studiosa Vittoria Markova (2000, pp. 52-55), secondo un punto di vista inconsueto, propone di svincolare i dipinti Borghese dalle altre opere del gruppo Hartford, ritenendoli di diversa mano (anonima) rispetto a queste ultime, mentre Kristina Herrmann Fiore (2000, pp. 63-64), nella sua disamina dell'inventario del sequestro D'Arpino, esclude la possibilità che dietro le due opere possa celarsi la mano di Caravaggio, ipotesi che Anna Ottani Cavina ritiene invece ancora convincente e che ripropone nel 2009, in occasione della mostra bolognese *Federico Zeri. Dietro l'immagine* (Ottani Cavina 2009, pp. 84-86, n. XV.a).

Il *Vaso di fiori, frutta e ortaggi* permane dunque nell'orbita del misterioso Maestro di Hartford, il quale a sua volta rimane legato a doppio filo al contesto della bottega del Cavalier D'Arpino, sia egli identificabile con un artista attivo nella medesima bottega o semplicemente conoscitore dall'esterno di quanto vi accadeva.

Riguardo alla datazione del quadro, nonché del suo pendant, l'appartenenza alla collezione di dipinti sequestrati al Cavalier d'Arpino individua nel 1607 il sicuro termine *ante quem* per la sua esecuzione.

Davide Dotti (2016, pp. 226-228, nn. 11-12), nel ribadire la qualità dei due dipinti e la loro collocazione tra i primi esempi di capolavori della natura morta italiana, rileva la propensione dell'autore per una dettagliata indagine naturalistica degli elementi che compongono la scena, che mantiene un certo gusto classificatorio. Secondo lo studioso, l'artista utilizza la luce in senso strutturale, come elemento di definizione plastica e spaziale degli oggetti, aspetto per cui lo definisce uno dei massimi interpreti del linguaggio caravaggesco nell'ambito della natura morta. Il taglio diagonale, ben visibile sulla parete di fondo del dipinto *Vaso di fiori, frutta e ortaggi*, suggerisce una stretta vicinanza alle ricerche del Merisi, elemento già colto da Alberto Cottino (1995, p. 118, n. 18) e, ancor prima, da John Spike (*cit.*).

Di diverso avviso, come già accennato, è Herrmann Fiore (*cit.*) per la quale il legame del dipinto con le prime opere di Caravaggio, seppur evidente, è ancora tutto da definire e l'elemento della luce nella natura morta del Maestro di Hartford non arriverebbe a toccare quella particolare adesione agli oggetti che è visibile, per esempio, nel *Giovane con canestra di frutta* del Merisi, risultando di tutt'altro impatto rispetto a quest'ultimo. Il quadro Borghese costituirebbe quindi proprio un esempio di quella maniera, ancorché virtuosa, che Caravaggio intese superare.

Lo stesso Dotti (2016, pp. 129 sgg.) tenta inoltre di ricostruire la sequenza cronologica dei dipinti ricondotti al Maestro di Hartford sulla base dell'evoluzione stilistica in essi riscontrabile, collocando le due tele Borghese in un periodo di poco antecedente alla natura morta del Museo di Hartford, considerato il più alto esempio dell'attività dell'artista e databile agli anni 1606-1607.

Il dipinto in esame presenta una varietà di frutta e verdura di diverse stagioni posti su differenti piani di profondità. Gli elementi preponderanti a livello compositivo sono il cesto di frutta

sull'estrema destra e il vaso di ceramica pieno di fiori nella parte sinistra. Il dipinto non è privo di elementi allegorici, come quello della lucertola e del ramarro, animali a sangue freddo riconosciuti come positivi e in grado di riportare sulla strada della virtù l'uomo colpito dal vizio e dalla cattiva morale.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 423;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 60-61;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 181;
- U. Thieme, F. Becker, *Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler*, Leipzig 1940, XXXIV, p. 489;
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 139;
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, in "Mededeelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome", ser. 3, X, 1959, pp. 267-271;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 191, n. 287;
- C. Volpe, *Annotazioni sulla mostra caravaggesca di Cleveland*, in "Paragone. Arte", XXIII, 1972, CCLXIII, pp. 73-74;
- M. Gregori, *Notizie su Agostino Verrocchio e un'ipotesi per Giovanni Battista Crescenzi*, in "Paragone", XXIV, 1973, CCLXXV, p. 46;
- F. Zeri, *Sull'esecuzione di "nature morte" nella bottega del Cavalier d'Arpino, e sulla presenza ivi del giovane Caravaggio*, in Id., *Diari di Lavoro* 2, Torino 1976, pp. 92-103;
- M. Marini, *Michael Angelus Caravaggio Romanus* (Studi Barocchi, I), Roma 1978-1979, p. 43, nota 128;
- M. Calvesi, in "L'Espresso", 11 febbraio 1979;
- C. Strinati, in *Quadri Romani tra '500 e '600. Opere restaurate e da restaurare*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1979), a cura di C. Strinati, Roma 1979, pp. 62-65, fig. 10;
- M. Marini, *Gli esordi del Caravaggio e il concetto di "natura" nei primi decenni del Seicento a Roma*, in "Artibus et Historiae", II, 1981, p. 50;
- M. Cinotti, *Michelangelo Merisi detto il Caravaggio*, in *I pittori bergamaschi. 4. Il Seicento. 1*, a cura di P. Zampetti, G.A. Dell'Acqua, Bergamo 1983, pp. 567-568;
- M. Marini, *Nature morte italiane a spasso per l'America*, in "Il giornale dell'arte", III, 1983, pp. 1, 5;
- J.T. Spike, in *Italian still life paintings from three centuries*, catalogo della mostra (New York, National Academy of Design, 1983; Tulsa, Philbrook Art Center, 1983; Dayton, Dayton Art Institute, 1983), a cura di J. T. Spike, Firenze 1983, pp. 41 sgg;
- M. Marini, *Fingere e dipingere la natura in Proscenio. Immagini della natura morta europea tra Seicento e Settecento*, Roma 1984, pp. 12-13;
- L. Salerno, *La natura morta italiana, 1560-1805*, Roma 1984, pp. 52-54;
- M. Gregori, in *Caravaggio e il suo tempo*, catalogo della mostra (New York, Metropolitan Museum of Art, 1985; Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, 1985), a cura di G. Borsano, S. Cassani, Napoli 1985, pp. 206-208, n. 63;
- M. Marini, *Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio "pictor praestantissimus". La tragica esistenza, la raffinata cultura, il mondo sanguigno del primo Seicento, nell'iter pittorico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, Roma 1987, p. 357, n. 1;
- A. Cottino, *La natura morta caravaggesca a Roma*, in *La natura morta in Italia*, a cura di F. Porzio, F. Zeri, Milano 1989, II, pp. 650-689, in part. 655-662, 691-694;
- F. Bologna, *L'Incredulità del Caravaggio e l'esperienza delle "cose naturali"*, Torino 1992, pp. 287-290;
- M. Heimbürger, *Michelangelo Merisi, Frans Snyders and the genesis of Italian still life painting, in Tecniche della pittura: procedimenti, materiali, strumenti* (Ricerche di storia dell'arte, LI), a cura di S. Bordini, Roma 1993, pp. 69-84;
- A. Cottino, *"Dipingere fiori e frutta sì bene contraffatti..."*. *La natura morta caravaggesca a Roma*, in

- La natura morta al tempo di Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1995-1996), a cura di A. Cottino, E. Fumagalli, Roma 1995, pp. 59-65;
- A. Cottino, in *La natura morta al tempo di Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1995-1996), a cura di A. Cottino, E. Fumagalli, Roma 1995, p. 118, n. 18;
 - K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, R. Vodret, Milano 2000, p. 64;
 - V.E. Markova, *Il pomo del mistero. La complicata storia della natura morta in Italia*, in *Quadri & Scultura*, VIII, 2000, XXXVI, pp. 52-55;
 - C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 92, n. 16;
 - *The genius of Rome, 1592-1623*, catalogo della mostra (Londra, Royal Academy of Arts, 2001; Roma, Palazzo Venezia, 2001), a cura di B. L. Brown, London 2001, p. 79, n. 19;
 - M. Marini, *Caravaggio, "pictor praestantissimus". L'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, (3a ed. riveduta e aggiornata), Roma 2001, pp. 130-131, 369-370;
 - C. Strinati, *La natura morta in Roma dopo Caravaggio*, in *L'anima e le cose. La natura morta nell'Italia pontificia nel XVII e XVIII secolo*, catalogo della mostra (Fano, ex Scuola Luigi Rossi, 2001), a cura di R. Battistini, B. Cleri, Fano 2001, p. 16;
 - A. Cottino, in *Natura morta italiana. Tra Cinquecento e Settecento*, catalogo della mostra (Monaco, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, 2002-2003), Milano 2002, pp. 136-137;
 - L. Spezzaferro, *Caravaggio accettato. Dal rifiuto al mercato*, in *Caravaggio nel IV centenario della Cappella Contarelli*, atti del convegno (Roma, 2001) a cura di C. Volpi, M. Calvesi, A. Antinori, Città di Castello 2002, pp. 31-32;
 - A. Cottino, in *La natura morta italiana. Da Caravaggio al Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 2003), a cura di M. Gregori, Milano 2003, pp. 140-141;
 - M. Marini, *Caravaggio, "pictor praestantissimus". L'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, (4a ed. riveduta e aggiornata), Roma 2005, pp. 130-131, 369-370;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 24;
 - C. Whitfield C., *Prospero Orsi, interprète du Caravage*, in "Reveu de l'art", CLV, 2007, pp. 9-19;
 - S. Ebert-Schifferer, *Caravaggeschi nordici "avant la lettre"*, in *Caravaggio e l'Europa. L'artista, la storia, la tecnica e la sua eredità*, atti del convegno (Milano, 2006), a cura di L. Spezzaferro, Cinisello Balsamo 2009, pp. 169-177;
 - *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di R. Vodret Adamo, Kyoto 2009, n. 36;
 - M. Gregori, *Federico Zeri e la natura morta*, in *Prospettiva Zeri*, a cura di A. Ottani Cavina, Torino 2009, p. 168;
 - A. Ottani Cavina in *Federico Zeri, dietro l'immagine. Opere d'arte e fotografia*, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 2009-2010), a cura di A. Ottani Cavina, Torino 2009, pp. 84-86, n. XV.a;
 - A. Cottino, *Riesaminando il Maestro di Hartford. Riflessioni a margine di mostre e convegni*, in "Valori tattili", 00, 2011, pp. 25-33;
 - A. Bacchi, F. Mambelli, E. Sambo (a cura di), *La natura morta di Federico Zeri*, Bologna 2015, pp. 20-22;
 - D. Bussolari, *Le opere del Maestro di Hartford attraverso le indagini diagnostiche*, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016 pp. 279-289;
 - D. Dotti, *Il mistero irrisolto del Maestro di Hartford*, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 123-143;
 - D. Dotti, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 226-228, n. 11;
 - M. Minozzi, *La natura morta nel sequestro Borghese e negli inventari della Galleria*, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 166-117;

- N. Roio, *Caravaggio, il problema del "Maestro della natura morta di Hartford" e il possibile ruolo dei siciliani Mario Minniti e Pietro D'Asaro*, in *L'Arte di vivere. Scritti in onore di Claudio Strinati*, a cura di P. Di Loreto, Roma 2018, pp. 383-394.
-

English version

VASE OF FLOWERS, FRUIT, AND VEGETABLES

MASTER OF HARTFORD

(active in Rome first half of the 17th century)

INVENTORY: 054

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This canvas and its companion, *Still Life with Birds* (inv. [301](#)), were both part of the painting collection of Giuseppe Cesari, called Cavalier d'Arpino. Having accused Cesari of illegal possession of firearms, in 1607 Pope Paul V ordered the confiscation of the entire collection, which he then turned over to Cardinal Scipione Borghese. In this manner, the latter acquired 105 works that had previously belonged to Cesari, among which two famous Caravaggios: *Sick Bacchus* and *Boy with Basket of Fruit* (inv. nos. [534](#), [136](#)).

The painting has not always been recognised as forming a pair with *Still Life with Birds*, but this fact has been definitively confirmed thanks to the diagnostics carried out by Davide Bussolari (2016, pp. 279-289) for an exhibition held in Rome, *The Origins of Still Life in Italy: Caravaggio and the Master of Hartford* (Borghese Gallery, 2016-17). The two works are in fact identical in type and both were painted on two horizontal pieces of canvas sewn together using the same technique. The slight difference in size has been traced back to certain cuts made at an unknown time which mainly affected the shorter sides and explain the unusual cropping of certain elements depicted on the edge of the scene.

Analyses of the preparatory sketch and of the pictorial technique made it possible to finally prove mistaken some of the many attributions that have interested this pair of paintings over time, namely those that theorised the work of two different artists (first and foremost Marini 1978-1979, p. 43, note 128). In both cases, the line is thin and methodical, traced directly on the primer, and the painting is executed with a meticulous stratification of thin layers of colour. While the consistency of these exquisitely technical details is sufficient to validate the theory of a single painter's hand behind the execution of these two still lifes, it is not however decisive for a certain attribution, an issue that divides critics, who have advanced a number of theories.

In the 1970s, after Carlo Volpe (1972, pp. 73-74) and Mina Gregori (1973, p. 46) had put forth the name of Giovanni Battista Crescenzi, Federico Zeri (1976, pp. 92-103) was the first to connect the two Borghese paintings to the *Still Life with Flowers and Fruits* (Hartford, Wadsworth Atheneum Museum of Art) by the artist conventionally called Master of Hartford, from the name of the city where the work is preserved and whose identity is still unknown. From this moment onwards, the pair of Borghese paintings, in which the scholar recognised a stylistic affinity with the "namepiece" of the Hartford Museum, was legitimately included in the list of works attributed to the Master.

Paola della Pergola (1959, II, p. 170, no. 248) correctly identified *Still Life with Birds* with the painting described at no. 38 of the inventory of the works seized from Cavalier d'Arpino. Based on her observations, Zeri identified this *Vase of Flowers, Fruit, and Vegetables* with the following number in the same listing, thus conclusively confirming that both canvases came from D'Arpino's workshop. In fact, no. 39 is described as "Another painting with several fruits and flowers and no frame." In an attempt to identify a figure in the painter's workshop to whom the works collected around the Hartford still life could be ascribed, including the Borghese canvases, the scholar suggested as possible author a young Caravaggio during his first stay in Rome, as he had in fact frequented Cesari's workshop for some time. This occurrence, until recently placed in 1593, has been lately postdated somewhere between 1596 and 1597, and is still at the heart of a heated debate [for an in-depth analysis, see R. Gandolfi, A. Zuccari, *I primi anni di Caravaggio*, in *Dentro Caravaggio (Inside Caravaggio)*, exhibition catalogue (Milan, Palazzo Reale, 2017-2018), edited by R. Vodret Adamo, Milan 2017, pp. 249-260].

Later, Maurizio Marini (1978-79, *cit.*) theorised a cooperative execution for *Vase of Flowers, Fruit, and Vegetables*, in which he recognised at least three styles: that of the Master of Hartford, another akin to Pietro Paolo Bonzi's manner, and a third, the best, which he does not rule out as belonging to Caravaggio himself. In the following years, Marini (1981, p. 50; 1984, p. 13; 2005, pp. 130-131, 369-370) returned to this work, and the others of the Hartford group, time and time again, basically confirming their heterogeneity, but establishing that their production was certainly to be ascribed to D'Arpino's workshop, a fact upon which critics agree nearly unanimously (in this respect, see a recent analysis by Nicosetta Roio, 2018, pp. 383-394).

The hypothesis of Caravaggio's participation in the Borghese paintings, forcefully rejected by Maurizio Calvesi in an article that appeared in *L'Espresso* (11 February 1979), has been the focus of more or less open-minded reflections on the part of many scholars who have devoted their studies to the Hartford group, and more in general to the theme of the birth and development of still life painting in Italy.

When the two Borghese canvases were exhibited in Rome in 1979, Claudio Strinati (1979, pp. 62-65) cautiously embraced the Caravaggio attribution, while four years later, when they were shown in New York alongside the still life from the Hartford Museum, they were collectively presented as works by a follower of the Master (Spike 1983, pp. 41 ff.).

In the 1990s, only the *Vase of Flowers, Fruit, and Vegetables* was attributed by Ferdinando Bologna (1992, pp. 287-290) to Tommaso Salini, while Minna Heimbürger (1993, pp. 69-84) ascribed it, together with its companion, to the Flemish artist Frans Snyders, though both hypotheses have rarely been seconded by other critics.

More recently we find a series of attempts to identify the Master of Hartford if not with Caravaggio himself, at least with one of the other artists who frequented Cesari's workshop or with someone who might have been connected to this environment. Among the names that have been advanced, there are, for example, Francesco Zucchi (Marini 1984, *cit.*; Salerno 1984, pp. 52-54), brother of the more famous Jacopo, and Prospero Orsi, called Prosperino delle Grottesche (Strinati 2001, p. 16; Spezzaferro 2002, pp. 31-32; Whitfield 2007, p. 11; Schifferer 2009, p. 175; Gregori 2009, p. 168).

Alberto Cottino has broached the subject several times over the past thirty years or more, initially displaying a certain aperture towards Zeri's theory, but more recently expressing doubts related mainly to the chronological succession of the works in the Hartford group (Cottino 1989, pp. 655-662; 1995, pp. 59-65; 2002, pp. 136-137; 2003, pp. 140-141; 2011, pp. 25-33). At the same time, after an early attribution to Crescenzi in the 1970s, Mina Gregori (Gregori 1973, *cit.*) spoke

once again in 1985 (pp. 206-208) in favour of a non-collaborative execution of the Borghese canvases, and more recently (2009, *cit.*) has considered the name of Prospero Orsi as a possible Master of Hartford.

Expressing an unusual point of view, the scholar Vittoria Markova (2000, pp. 52-55) suggested separating the Borghese paintings from the rest of the Hartford group, attributing them to a different (anonymous) artist, while in her analysis of the inventory of the D'Arpino confiscation, Kristina Herrmann Fiore (2000, pp. 63-64) ruled out the possibility that Caravaggio's hand can be seen in the two works, a hypothesis that Anna Ottani Cavini still found convincing, advancing it once again in 2009 on the occasion of the Bolognese exhibition *Federico Zeri. Behind the Image* ((Ottani Cavina 2009, pp. 84-86, no. XV.a).

The *Vase of Flowers, Fruit, and Vegetables* thus still remains in the sphere of the mysterious Master of Hartford, who in turn is inextricably connected to the workshop of Cavalier d'Arpino, whether an artist active in this very workshop or simply someone external who was well acquainted with its production.

As for the dating of this painting, as well as its companion, the fact that it belonged to Cavalier d'Arpino's expropriated collection establishes 1607 as a certain date before which we can place the execution of the work.

In restating the quality of the two works and their role among the first examples of Italian still life painting, Davide Dotti (2016, pp. 226-228, nos. 11-12) observed the painter's penchant for a detailed naturalistic investigation of the elements composing the scene, which possesses a certain classificatory taste. According to the scholar, the artist analyses light from a structural point of view, as an element contributing to the plastic and spatial definition of objects, an aspect that makes him one of the greatest exegetes of the Caravaggesque language in the area of still life painting. The diagonal slant, clearly visible on the wall at the back of *Vase of Flowers, Fruit, and Vegetables*, suggests a close proximity with Merisi's research, an element which had already been observed by Alberto Cottino (1995, p. 118, no. 18), and even earlier by John Spike (*cit.*).

A different opinion was held, as we have mentioned, by Herrmann Fiore (*cit.*), who considered the painting's connection with Caravaggio's early works evident, albeit undefined. The element of light in the still life by the Master of Hartford does not achieve that peculiar adhesion to objects visible, for example, in Merisi's *Boy with Basket of Fruit*, its impact thus much dampened in comparison. The Borghese painting would thus be an admittedly virtuous example of that manner which Caravaggio strove to overcome.

Dotti (2016, pp. 129 ff.) further attempted to reconstruct the chronological order of the paintings attributed to the Master of Hartford based on their stylistic evolution, setting the two Borghese canvases in a slightly earlier period compared to the still life from Hartford, which is considered to be the greatest example of the artist's activity and can be dated about 1606-07.

The painting we have been discussing depicts an assortment of fruits and vegetables belonging to different seasons and arranged on different planes. The main compositional elements are the basket on the far right and the ceramic vase full of flowers on the left. The painting also contains several allegorical details, such as the lizard and the green lizard, two cold blooded animals that were seen as positive influences capable of leading a person afflicted by vice and negative morals back onto a virtuous path.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 423;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 60-61;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 181;
- U. Thieme, F. Becker, *Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler*, Leipzig 1940, XXXIV, p. 489;
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 139;
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, in "Mededeelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome", ser. 3, X, 1959, pp. 267-271;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 191, n. 287;
- C. Volpe, *Annotazioni sulla mostra caravaggesca di Cleveland*, in "Paragone. Arte", XXIII, 1972, CCLXIII, pp. 73-74;
- M. Gregori, *Notizie su Agostino Verrocchio e un'ipotesi per Giovanni Battista Crescenzi*, in "Paragone", XXIV, 1973, CCLXXV, p. 46;
- F. Zeri, *Sull'esecuzione di "nature morte" nella bottega del Cavalier d'Arpino, e sulla presenza ivi del giovane Caravaggio*, in Id., *Diari di Lavoro 2*, Torino 1976, pp. 92-103;
- M. Marini, *Michael Angelus Caravaggio Romanus* (Studi Barocchi, I), Roma 1978-1979, p. 43, nota 128;
- M. Calvesi, in "L'Espresso", 11 febbraio 1979;
- C. Strinati, in *Quadri Romani tra '500 e '600. Opere restaurate e da restaurare*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1979), a cura di C. Strinati, Roma 1979, pp. 62-65, fig. 10;
- M. Marini, *Gli esordi del Caravaggio e il concetto di "natura" nei primi decenni del Seicento a Roma*, in "Artibus et Historiae", II, 1981, p. 50;
- M. Cinotti, *Michelangelo Merisi detto il Caravaggio*, in *I pittori bergamaschi. 4. Il Seicento. 1*, a cura di P. Zampetti, G.A. Dell'Acqua, Bergamo 1983, pp. 567-568;
- M. Marini, *Nature morte italiane a spasso per l'America*, in "Il giornale dell'arte", III, 1983, pp. 1, 5;
- J.T. Spike, in *Italian still life paintings from three centuries*, catalogo della mostra (New York, National Academy of Design, 1983; Tulsa, Philbrook Art Center, 1983; Dayton, Dayton Art Institute, 1983), a cura di J. T. Spike, Firenze 1983, pp. 41 sgg;
- M. Marini, *Fingere e dipingere la natura in Proscenio. Immagini della natura morta europea tra Seicento e Settecento*, Roma 1984, pp. 12-13;
- L. Salerno, *La natura morta italiana, 1560-1805*, Roma 1984, pp. 52-54;
- M. Gregori, in *Caravaggio e il suo tempo*, catalogo della mostra (New York, Metropolitan Museum of Art, 1985; Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, 1985), a cura di G. Borsano, S. Cassani, Napoli 1985, pp. 206-208, n. 63;
- M. Marini, *Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio "pictor praestantissimus". La tragica esistenza, la raffinata cultura, il mondo sanguigno del primo Seicento, nell'iter pittorico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, Roma 1987, p. 357, n. 1;
- A. Cottino, *La natura morta caravaggesca a Roma*, in *La natura morta in Italia*, a cura di F. Porzio, F. Zeri, Milano 1989, II, pp. 650-689, in part. 655-662, 691-694;
- F. Bologna, *L'Incredulità del Caravaggio e l'esperienza delle "cose naturali"*, Torino 1992, pp. 287-290;
- M. Heimbürger, *Michelangelo Merisi, Frans Snyders and the genesis of Italian still life painting*, in *Tecniche della pittura: procedimenti, materiali, strumenti* (Ricerche di storia dell'arte, LI), a cura di S. Bordini, Roma 1993, pp. 69-84;
- A. Cottino, *"Dipingere fiori e frutta sì bene contraffatti...". La natura morta caravaggesca a Roma*, in *La natura morta al tempo di Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1995-1996), a cura di A. Cottino, E. Fumagalli, Roma 1995, pp. 59-65;
- A. Cottino, in *La natura morta al tempo di Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1995-1996), a cura di A. Cottino, E. Fumagalli, Roma 1995, p. 118, n. 18;
- K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, R. Vodret, Milano 2000, p. 64;
- V.E. Markova, *Il pomo del mistero. La complicata storia della natura morta in Italia*, in *Quadri & Scultura*, VIII, 2000, XXXVI, pp. 52-55;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 92, n. 16;
- *The genius of Rome, 1592-1623*, catalogo della mostra (Londra, Royal Academy of Arts, 2001);

- Roma, Palazzo Venezia, 2001), a cura di B. L. Brown, London 2001, p. 79, n. 19;
- M. Marini, *Caravaggio, "pictor praestantissimus". L'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, (3a ed. riveduta e aggiornata), Roma 2001, pp. 130-131, 369-370;
 - C. Strinati, *La natura morta in Roma dopo Caravaggio*, in *L'anima e le cose. La natura morta nell'Italia pontificia nel XVII e XVIII secolo*, catalogo della mostra (Fano, ex Scuola Luigi Rossi, 2001), a cura di R. Battistini, B. Cleri, Fano 2001, p. 16;
 - A. Cottino, in *Natura morta italiana. Tra Cinquecento e Settecento*, catalogo della mostra (Monaco, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, 2002-2003), Milano 2002, pp. 136-137;
 - L. Spezzaferro, *Caravaggio accettato. Dal rifiuto al mercato*, in *Caravaggio nel IV centenario della Cappella Contarelli*, atti del convegno (Roma, 2001) a cura di C. Volpi, M. Calvesi, A. Antinori, Città di Castello 2002, pp. 31-32;
 - A. Cottino, in *La natura morta italiana. Da Caravaggio al Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 2003), a cura di M. Gregori, Milano 2003, pp. 140-141;
 - M. Marini, *Caravaggio, "pictor praestantissimus". L'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi*, (4a ed. riveduta e aggiornata), Roma 2005, pp. 130-131, 369-370;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 24;
 - C. Whitfield C., *Prospero Orsi, interprète du Caravage*, in "Reveu de l'art", CLV, 2007, pp. 9-19;
 - S. Ebert-Schifferer, *Caravaggeschi nordici "avant la lettre"*, in *Caravaggio e l'Europa. L'artista, la storia, la tecnica e la sua eredità*, atti del convegno (Milano, 2006), a cura di L. Spezzaferro, Cinisello Balsamo 2009, pp. 169-177;
 - *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di R. Vodret Adamo, Kyoto 2009, n. 36;
 - M. Gregori, *Federico Zeri e la natura morta*, in *Prospettiva Zeri*, a cura di A. Ottani Cavina, Torino 2009, p. 168;
 - A. Ottani Cavina in *Federico Zeri, dietro l'immagine. Opere d'arte e fotografia*, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 2009-2010), a cura di A. Ottani Cavina, Torino 2009, pp. 84-86, n. XV.a;
 - A. Cottino, *Riesaminando il Maestro di Hartford. Riflessioni a margine di mostre e convegni*, in "Valori tattili", 00, 2011, pp. 25-33;
 - A. Bacchi, F. Mambelli, E. Sambo (a cura di), *La natura morta di Federico Zeri*, Bologna 2015, pp. 20-22;
 - D. Bussolari, *Le opere del Maestro di Hartford attraverso le indagini diagnostiche*, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016 pp. 279-289;
 - D. Dotti, *Il mistero irrisolto del Maestro di Hartford*, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 123-143;
 - D. Dotti, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 226-228, n. 11;
 - M. Minozzi, *La natura morta nel sequestro Borghese e negli inventari della Galleria*, in *L'origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2016-2017), a cura di A. Coliva, D. Dotti, Milano 2016, pp. 166-117;
 - N. Roio, *Caravaggio, il problema del "Maestro della natura morta di Hartford" e il possibile ruolo dei siciliani Mario Minniti e Pietro D'Asaro*, in *L'Arte di vivere. Scritti in onore di Claudio Strinati*, a cura di P. Di Loreto, Roma 2018, pp. 383-394.
 -

